
“ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC”

Judul Lengkap: ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea

Penulis: Bronislaw Malinowski

Penerbit: Routledge & Kegan Paul Ltd. (London) dan E.P Dutton & Company, inc. (New York)

Tahun Terbit: 1922

Buku ini adalah studi etnografi klasik tentang Kula, sistem pertukaran seremonial yang kompleks di antara penduduk kepulauan Melanesia di New Guinea bagian timur. Malinowski menekankan pentingnya pengamatan partisipan, dan dia juga menekankan perlunya memahami konteks sosial dan budaya dari praktik-praktik yang diteliti. Kula bukan hanya tentang sekedar pertukaran ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, politik, dan magis yang penting. Buku ini juga membahas aspek lain dari kehidupan masyarakat Trobriand, seperti mitologi, sihir, dan upacara.

- **Kelebihan**
“Argonauts of the Western Pacific” memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan antropologi modern, terutama dalam hal metode penelitian dan teori pertukaran. Buku ini memberikan deskripsi yang sangat rinci dan komprehensif tentang Kula, dimana sistem pertukaran seremonial yang kompleks di Melanesia. Malinowski mengembangkan dan menerapkan metode pengamatan partisipan, metode ini menekankan pada pentingnya tinggal dalam waktu lama dengan masyarakat yang diteliti. Buku ini berisi banyak sekali data etnografi yang kaya dan detail, yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan budaya masyarakat Trobriand. Malinowski menyajikan pandangan holistik tentang masyarakat Trobriand, yang menghubungkan Kula dengan aspek-aspek lain seperti ekonomi, organisasi sosial, politik, agama, dan mitologi.
- **Kekurangan**
Meskipun Malinowski menekankan pentingnya objektivitas, interpretasinya tentang data etnografi tidak bisa sepenuhnya bebas dari subjektivitasnya sendiri. Ada anggapan bahwa Malinowski terkadang cenderung meromantisasi masyarakat Trobriand dan mengabaikan aspek-aspek negatif dari kehidupan mereka. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Malinowski kurang memperhatikan isu-isu kekuasaan, ketidaksetaraan, dan konflik dalam masyarakat Trobriand. Malinowski cenderung fokus pada deskripsi masyarakat Trobriand pada satu waktu tertentu, dengan kurang memperhatikan perubahan sejarah dan dinamika sosial. Beberapa pembaca mungkin menganggap gaya penulisan Malinowski terlalu panjang dan bertele-tele, sehingga sulit untuk diikuti.